

IJODIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Jo'rayeva Sh. R.

Sharof Rashidov nomli SamDU, Pedagogika ta'limi fakultet talabasi
Ilmiy rahbar San'atshunoslik kafedrası dots.N.J.Mullajonova

Texnologiyalar jadal sur'atlar bilan rivojlanib, raqobat tobora kuchayib borayotgan zamonaviy dunyoda ijodiy fikrlash qiyin muammolarni hal qilishda va muvaffaqiyatga erishishda muhim rol o'ynaydi. Shakl va tasvirning ijodiy fikrlashni rivojlantirishga ta'sirini tushunish muammolarga yangi g'oyalar, echimlar va yondashuvlarni topishda juda foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: shakl, tasvir, tasvir, **g'oya**, ilhom.

Shakl va tasvir ilhom manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin, bu odamga dunyoni yangi yo'llar bilan ko'rishga, nostandart echimlarni topishga va o'z g'oyalarini ifoda etishga yordam beradi. Ular tasavvurni rag'batlantirishga, fikrlash jarayonlarini faollashtirishga va mumkin bo'lgan chegaralarni kengaytirishga qodir. Bundan tashqari, shakl va tasvir bilan ishlash empatiya, sezgi, mavhum fikrlash va muvaffaqiyatli ijodiy jarayon uchun zarur bo'lgan boshqa ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Shunday qilib, fikrlash va ijod jarayonida shakl va imidjdan ongli ravishda foydalanish bizning ichki dunyomizni sezilarli darajada boyitishi, dunyoni kengroq ko'rishimizga va innovatsiyalar va rivojlanish uchun yangi yo'llarni topishga yordam beradi.

Ijodiy fikrlash-bu yangi g'oyalar va kashfiyotlarga olib keladigan muammoli vaziyatga tubdan yangi echim beradigan ijodiy fikrlash.

Yangi g'oya — bu hodisalarning o'zaro bog'liqligi va o'zaro bog'liqligiga yangicha qarash. Ko'pincha yangi g'oya ilgari ma'lum bo'lgan ma'lumotlarning yangi "yopishishi" asosida paydo bo'ladi. Shunday qilib, L. Eynshteyn, siz bilganingizdek, eksperimentlar o'tkazmagan, u faqat mavjud ma'lumotlarni yangi tomondan tushungan, uni yangicha tizimlashtirgan va tahlil qilgan.

Yangi g'oyalar ma'lum bir bilim sohasini umumiy rivojlantirishda ma'lum shartlar asosida paydo bo'ladi. Shu bilan birga, har doim tadqiqotchining maxsus, nostandart tafakkuri, uning intellektual jasorati, hukmron g'oyalardan uzoqlashish qobiliyati zarur. Qadimgi, klassik g'oyalar har doim universal e'tirofning halosi bilan

o'ralgan va shu sababli yangi qarashlarning paydo bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Shunday qilib, geosentrik kontseptsiya uzoq vaqt davomida Yerning Quyosh atrofida harakatlanishi haqidagi ilmiy qarashni tasdiqlashga to'sqinlik qildi; I. P. Pavlovning shartli refleksli "yoyi" uzoq vaqt davomida p tomonidan ilgari surilgan "uzuk" g'oyasini qabul qilishni qiyinlashtirdi. K. Anoxin tomonidan.

Ijodiy izlanish muqarrar ravishda fikrlashning kengligi va moslashuvchanligi, sub'ektning ustun g'oyalarni prokrustik lojasidan jasorat bilan ozod qilish qobiliyati bilan bog'liq.

Ijodiy, ijodiy (lat. creatio-yaratish) qobiliyatlar nafaqat fikrlashda, balki barcha faoliyat turlarida ham namoyon bo'ladi.

Ijodiy fikrlashning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bu xayoliy fikrlash, tasavvurdir. Fikrlash tajribasi usuli fanda keng qo'llanilishi bejiz emas. Piramidalar, soborlar va raketalar geometriya, qurilish mexanikasi va termodinamika tufayli emas, balki ular dastlab ularni qurganlarning ongida ko'rinadigan rasm bo'lganligi sababli mavjud. Ijodiy fikrlash nima degan savolga javob berishga eng to'liq harakat qilgan birinchilardan biri J. Gilford. - qaniydi? Ijodkorlikka (ijodiy fikrlashga) bag'ishlangan asarlarida u o'zining kontseptsiyasini bayon qildi, unga ko'ra ijodkorlikning rivojlanish darajasi fikrlashda to'rtta xususiyatning ustunligi bilan belgilanadi. Birinchidan, bu ifoda etilgan g'oyalarning o'ziga xosligi va g'ayrioddiylik, intellektual yangilikka intilish. Ijodkorlikka qodir odam deyarli har doim va hamma joyda o'z echimini topishga intiladi. Ikkinchidan, ijodiy odam semantik moslashuvchanlik, ya'ni ob'ektni yangi nuqtai nazardan ko'rish qobiliyati, ushbu ob'ektdan yangi foydalanish imkoniyatini aniqlash qobiliyati bilan ajralib turadi. Uchinchidan, ijodiy fikrlashda har doim majoziy moslashuvchan moslashuvchanlik, ya'ni ob'ektning idrokini uning yangi, yashirin tomonlarini ko'radigan tarzda o'zgartirish qobiliyati kabi xususiyat mavjud. To'rtinchidan, ijodiy fikrlaydigan odam boshqa odamlardan noaniq vaziyatda, xususan, yangi g'oyalarni shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlarni o'z ichiga olmaydigan turli xil g'oyalarni ishlab chiqarish qobiliyati bilan ajralib turadi. Ijodiy fikrlashning bunday qobiliyati J. Gilfordning semantik spontan moslashuvchanligi. Keyinchalik ijodning mohiyatini ochib berishga boshqa urinishlar qilindi. Ijod jarayonlarida ongsizning faol roli nima bilan bog'liq? Bu savolga o'z javobini ijodiy fikrlashning yirik mahalliy tadqiqotchisi ya. A. Ponomarev nazariyasi taklif qiladi. Fikrlash jarayonidagi eng nozik nuqta insonning uzoq muddatli xotirasida saqlanadigan bilim tuzilmalari va sxemalari to'plamidan muammoli vaziyat modelini yaratish bilan bog'liq. Nisbatan sodda vazifa bo'lsa, sub'ekt yaxshi tuzilgan bilimga ega bo'lib, unga etarli modelni yaratishni

osonlashtiradi. Biroq, bunday tuzilmalarning uzoq muddatli xotirada yo‘qligi vazifani ijodiy vazifaga aylantiradi. Ponomarev ikki turdagi tajribani (ya’ni mavzu xotirasida saqlanadigan bilimlarni) aniqladi: intuitiv va mantiqiy. Intuitiv tajriba juda o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Uni ikki sababga ko‘ra ongsiz deb atash mumkin: birinchidan, u sub’ektning irodasiga qo‘shimcha ravishda va uning e’tiboridan tashqarida shakllanadi; ikkinchidan, uni sub’ekt tomonidan o‘zboshimchalik bilan amalga oshirish mumkin emas va faqat amalda namoyon bo‘ladi. Mantiqiy tajriba, aksincha, ongli va tegishli vazifa yuzaga kelganda qo‘llanilishi mumkin. Ijodkorlik jarayoni vazifalarning o‘ziga xos xususiyatlari bilan bog‘liq. Ilmiy ijodkorlik holatlarida vazifa bilim, san’at holatlarida esa yaratilishdir. Ko‘plab tadqiqotlar ilmiy kashfiyot jarayonida sodir bo‘ladigan odatiy bosqichlar ketma-ketligini aniqlashga imkon berdi. Bosqichlarning eng mashhur tavsifi Uolles tomonidan taklif qilingan. Birinchi bosqichda olim muammoning echimini topish uchun uzoq va doimiy harakatlarni amalga oshiradi, qoida tariqasida, unchalik muvaffaqiyatli bo‘lmaydi. Keyin pauza, dam olish davri keladi, shundan so‘ng kerakli fikr kutilmaganda xayolga kelishi mumkin. Shunday qilib, g‘oya paydo bo‘lishi uchun ma’lum bir "inkubatsiya" davri kerak bo‘ladi, bunda odam ongli ravishda hech narsa qilmaydi, ammo shunga qaramay, uning ongiga qo‘shimcha ravishda ba’zi yashirin ishlar amalga oshiriladi, bu esa keyinchalik "tushuncha"da namoyon bo‘ladi. Oxirgi bosqichda olim g‘oyani ishlab chiqadi va muammoning echimini topadi psixologiya asosan eksperimental fan hisoblanadi: uning ko‘pgina nazariyalari va modellari laboratoriya sharoitida olingan faktlarga asoslangan. Biroq, bugungi kunda barcha qiziqarli psixologik hodisalarni eksperimental ravishda modellashtirish mumkin emas. Bunday hodisalar ijodkorlikning ko‘plab jihatlarini ham o‘z ichiga oladi, ular Real sharoitda inson hayotining butun kontekstidan kelib chiqadi, ba’zan yillar davomida asosiy asarga yoki o‘z hayotini kashf etishga boradi, shu munosabat bilan iste’dodli odamlarning o‘z ijodlari jarayonlari haqidagi guvohliklari psixologiyaga katta qiziqish uyg‘otadi. O‘zining izchilligi bilan ishonchni uyg‘otadigan o‘z-o‘zidan hisobotlar ongsizlikning muhim rolini ta’kidlaydi. Biroq, bu dalillar badiiy va ilmiy ijod sohalarida turli xil rasmlarni ochib beradi. Shoirlar orasida deyarli umumiy joy - bu ijodkorlik, go‘yo, o‘z-o‘zidan, ularning ishtirokisiz, kimningdir diktatsiyasi ostida sodir bo‘ladi, degan bayonot. She’riy ijod jarayoni o‘zboshimchalik bilan qo‘zg‘atilmaydi, uning natijasi kutilgan natijalarga mos kelmaydi, ijodkorlik insonning qayta tug‘ilishiga olib keladi, u jozibali bo‘ladi. Olimlar orasida tushuncha bosqichi shoirlarning uzoq muddatli Ilhom davrlariga qarshi bir zumda. Olimning tushunchasi oldindan belgilangan maqsadga qaratilgan bo‘lsa, rassomning natijasi ko‘pincha maqsaddan uzoqlashadi.

Va nihoyat, tayyorgarlik bosqichi butunlay boshqacha. Agar olimda u etarlicha aniq bo'lsa va maqsadga erishish uchun ongli urinishlar bilan bog'liq bo'lsa, unda rassomda u kundalik hayotning shovqinidan farq qilmaydi. She'r uchun material to'plash maqsadga erishishga xizmat qilmaydigan, faqat material yig'adigan ushbu tayyorgarlik ishining prototipidir. Binobarin, bizning faoliyatimiz davomida nafaqat ongli, balki maxsus intuitiv tajriba ham shakllanadi, bu harakat maqsadi bilan bog'liq bo'lmagan va shu sababli bizning e'tiborimiz doirasiga kirmaydigan narsalarni o'z ichiga oladi. Bizning e'tiborimiz doirasiga kirmaydigan narsalarning xususiyatlari biz uchun umuman yo'qolmaydi, lekin bizning ongli nazoratimiz uchun ham mavjud emas. Sub'ektning ongli istagidan tashqarida rivojlanadigan intuitiv tajriba faqat uning harakatlarida namoyon bo'ladi. Ponomarev nazariyasi ijodiy jarayonning bosqichlarini tushuntirishga imkon beradi. Dastlab, tayyorgarlik sodir bo'ladi-mavzu mantiqiy echim usullaridan hech qanday foyda keltirmaydi. Keyin pishib etish bosqichi boshlanadi: hal qiluvchi ongli urinishlarni qoldiradi, ammo buning evaziga intuitiv fikrlash darajasi yoqiladi. Ushbu bosqich hissiy jihatdan rang-barang tushuncha bilan yakunlanishi mumkin. Keyin rejani amalga oshirish uchun yana mantiqiy ishlarni bajarish qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Baymetov Botir Boltaboevich Formation of the skills of portraying the future teacher of fine arts in pencil drawing ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal Year: 2020, Volume: 10, Issue:5 Firstpage: (1122)
2. Каримова В.М., Акрамова Ф.А., Очилова Г.О., Мусаханова Г.М. Педагогикапсихология. Ўқув қўлланма – Т-: TDIU, 2010 - 393 б.
- 3 .Муллажонова, Н. Ж. (2021, December). РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НАЗАНЯТИЯХИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИМЕТОДОМ АППЛИКАЦИИ. In Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences (USA) (pp. 62-64).
- 4.Муллажонова, Н. Ж. (2021). АППЛИКАЦИЯ-СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Экономика и социум, (4-2 (83)), 1152-1158.
- 5.Макеева, Н. В. (2021). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОМ ТЕХНИКИ ТОРЦЕВАНИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

ОБУЧАЮЩИХСЯ. In Личностное и профессиональное развитие будущего специалиста (pp. 332-335).

6.МУЛЛАЖОНОВА, Н. Ж. (2020). АППЛИКАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

7. Салохиддинова, Д. З., Каюмов, Х. И., & Фозилова, З. К. (2023). ПРОБЛЕМЫ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА САМАРКАНДА И ЕЕ РЕШЕНИЯ. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 300-305.

8.Salokhiddinova, D. Z., Kayumov, H. I., & Fozilova, Z. K. (2023). PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE CITY OF SAMARKAND AND ITS SOLUTIONS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 333-338.

9.Fozilova, Z. Q. (2023). Irrigation System of Samarkand City. Journal of engineering, mechanics and modern architecture, 2(2), 64-68.

Fozilova, Z. Q. (2023). Samarqand shahrining bosh rejaları tahlili. Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali, 2(1), 117-122.

10.Салохиддинова, Д. З., & Солиев, Ф. Ф. К ВОПРОСУ ВОСТАНОВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ФОНОВОЙ ЗАСТРОЙКИ АНСАМБЛЯ ГУР ЭМИР. ДУШАНБЕ 2022, 130.

11.Салохиддинова, Д. З., & Каюмов, Х. И. (2012). Мавзолей Саманидов в загадках и легендах: инженерные приёмы шедевра архитектуры Узбекистана. In Материалы международной конференции “Современная архитектура и инновации.